

УДК 349.2(477):061

Гресь Наталія Миколаївна –

*ст. викладач кафедри приватного та соціального права
Сумського національного аграрного університету*

Nataliia M. Hres –

*senior lecturer of the department of private and social law,
Sumy National Agrarian University
(160 Herasya Kondratieva, Sumy, 40000, Ukraine)*

Становлення та розвиток медіації у вирішенні трудових спорів: досвід зарубіжних країн

В статті проводиться правовий аналіз основних етапів становлення та розвитку медіації у вирішенні трудових спорів в зарубіжних країнах. Аналізуються фактори, які сприяли процесу становлення медіації для вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, визначаються основні моделі медіації, які застосовуються для їх вирішення.

***Ключові слова** медіація в зарубіжних країнах, трудові спори, вирішення трудових спорів, індивідуальні та колективні трудові спори.*

В статье проводится правовой анализ основных этапов становления и развития медиации в разрешении трудовых споров в зарубежных странах. Анализируются факторы, которые способствовали процессу становления медиации для разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, определяются основные модели медиации, которые применяются для их решения.

***Ключевые слова:** медиация в зарубежных странах, трудовые споры, разрешение трудовых споров, индивидуальные и коллективные трудовые споры.*

N.M. Hres The Mediation in Resolving Labor Dispute Experience of Foreign Countries

The article analyzes the main stages of the formation and development of mediation in the resolution of labor disputes in foreign countries. The reasons that contributed to the process of formation of mediation for the resolution of individual and collective labor disputes are analyzed, the main models of mediation used for their solution are determined.

The development of mediation is one of the priority directions of improvement of existing mechanisms for resolving disputes and protecting violated subjective rights in various spheres of public life, including labor relations. The question of the expediency of the use of mediation for the settlement and resolution of labor disputes and the prospects for its application is relevant in the context of Ukraine's European integration. It should be borne in mind that the issue of conciliation procedures is covered by numerous recommendations and decisions of the Council of Europe. All this necessitates the study of the legislation of foreign countries on mediation in the resolution of labor disputes, peculiarities of application, approaches to the implementation of mediation in order to integrate it into the judicial system of Ukraine in accordance with European standards.

The practice of solving labor disputes in the western countries is clearly demonstrating the active and successful use of mediation, its high performance. The main prerequisite for its implementation is the initiative of the parties, the involvement of the mediator in resolving the dispute, the confidence in the greater possibilities of mediation, the understanding that traditional litigation is not able to meet the needs of the parties to the dispute in full. After all, the court, in resolving a labor dispute, considers only legal aspects, regardless of psychological and other factors. An important factor in the impact on the development of mediation is state support, legislative provision of the procedure for conducting, financing, and encouraging mediation by the court.

Mediation in each country has gone its own way of development, has found variously legal consolidation. Labor mediation, endowed with specific features that distinguish it from other types. The use of mediation in the resolution of labor disputes has different levels of legal regulation, significantly different ways of implementation,

different flexibility in each country. First of all, the model of mediation should comply with the system of legislation, justice and cultural traditions of the state.

Keywords: *mediation in foreign countries, dispute resolution, labour disputes, individual and collective disputes.*

Постановка проблеми. Розвиток медіації - один із пріоритетних напрямів удосконалення механізмів вирішенні спорів і захисту порушених суб'єктивних прав у різних сферах суспільного життя, в тому числі трудових відносин. Питання про доцільність застосування медіації для врегулювання та вирішенні трудових спорів і перспективи її застосування є актуальним в умовах євроінтеграції України. Слід врахувати, що питанню примирних процедур присвячено ряд рекомендацій і рішень Ради Європи. Все це зумовлює необхідність дослідження законодавства зарубіжних країн про медіацію при вирішенні трудових спорів, особливості застосування, підходів до впровадження медіації з метою її інтеграції в судову систему України відповідно до європейських стандартів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, юристів-практиків простежується значний інтерес до проблем становлення медіації в Україні, ведеться активне наукове обговорення. Питання запровадження в Україні медіації як альтернативного способу вирішення трудових спорів вивчали В. Бурак, В.Балух, Н. Дараганова, С.Запара, Т.Кисельова, Н.Чудик-Білоусова, О.Середа, І.Філіпова, О.Здрок та інші науковці. Також М. Поліщук та Г. Огренчук включають до порівняльно-правового аналізу правила застосування медіації та особливостей цієї процедури як способу вирішення цивільно-правових спорів, опрацювання іноземного досвіду. В. Дейнека розглядає медіацію серед примирних процедур вирішення трудових спорів.

Невирішені раніше проблеми. Зважаючи на значний науковий інтерес до окресленої проблеми, питання доцільності застосування медіації при вирішенні трудових спорів залишається дискусійним і потребує комплексного дослідження та більшої конкретизації.

Метою публікації є проведення аналізу досвіду зарубіжних країн щодо запровадження медіації у вирішенні трудових спорів,

визначення факторів, що сприяли її розвитку та поширенню.

Виклад основного матеріалу. Загалом, під трудовими спорами розуміють неврегульовані в результаті взаємних переговорів розбіжності між суб'єктами трудових правовідносин, що виникають з приводу застосування трудового законодавства або встановлення чи зміни умов праці [1, с. 12]. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» використовується також термін «трудові конфлікти». На думку Кисельової О., поняття «трудового спору» повинно використовуватися, коли мова йде про урегулювання розбіжностей суб'єктів трудових правовідносин юрисдикційним органом, а поняття «трудового конфлікту» повинно використовуватися лише до передачі розбіжностей до вказаного органу. Тобто конфлікт породжує спір [2, с.98].

Суттєве значення для розгляду питання про порядок вирішення трудових спорів має їх класифікація. Загалом загальноєвропейська практика класифікації трудових спорів за суб'єктивним складом та предметом спору передбачає поділ на чотири головні види: колективні, індивідуальні; спори інтересів та спори права [3, с. 61].

Спори інтересів виникають при відсутності формально-юридичних підстав для претензій між сторонами та зазвичай пов'язані з вимогами встановлення нових або зміни існуючих умов праці. Спори про права стосуються застосування або тлумачення норм, встановлених правовими актами або договорами. Конфлікти інтересів традиційно вирішуються за допомогою примирних процедур, в тому числі медіації, а правові спори - в судовому або іншому юрисдикційному порядку [4, с.119].

Термінологія, що використовується для визначення поняття "індивідуальні трудові спори" значно відрізняється в різних країнах. Необхідно звернути увагу, що до трудових спорів у США, Німеччині та Франції відносяться також конфлікти на роботі між окремими співробітниками. Мова в даному випадку йде про

психологічні переслідування одного працівника з боку іншого або кількох працівників (мобінг).

Сучасна медіація виникла й отримала активне застосування у США. Історично склалось, що вперше процедура медіації була застосована при вирішенні трудового спору. На початку XX ст. в американській промисловості визріла нова форма конфліктів у сфері трудових відносин: протистояння між утвореними профспілками та роботодавцями. Наслідком цього протистояння виникла загроза страйків, масових звільнень, тимчасового закриття підприємств, що могло призвести до економічної кризи. Влада США запропонувала учасникам суперечок Міністерство праці як нейтрального посередника. У 1947 р. для виконання цього завдання був створений спеціальний державний орган-незалежне агентство уряду США-Федеральна служба США медіації та примирення (Federal Mediation Conciliation Service, FMCS), який діє і сьогодні. Федеральна служба посередництва і примирення виконує місію запобігання або мінімізації впливу трудових спорів на економіку шляхом надання посередництва, примирення та добровільного арбітражу. Вперше було вжито термін «Mediation». Хоча ця форма ще не мала характеру самостійної процедури, проте вона заклала основу для подальшого розвитку інституту медіації. Сьогодні FMCS – впливове незалежне урядове агентство, центр врегулювання трудових спорів національного та регіональних рівнів із 10 регіональними представництвами та 60 місцевими відділеннями, яке нараховує 220 співробітників, 160 з яких професійні медіатори. Служба бере участь в середньому в 1000 суперечок в рік, однією зі сторін спору є різні відомства, наприклад Департамент сільського господарства США, Міністерство освіти США, Поштова служба США, Департамент охорони здоров'я та соціальних служб США та інші. Важливо, що такі послуги є безкоштовними та фінансуються державою.

За офіційною статистикою, у 2015 р. посередники FMCS вели спостереження за майже 12000 колективних торговельних переговорів, активно брали участь як посередники більш ніж 3700 колективних торговельних переговорів. При цьому врегулювати конфлікти їм вдалося в 85%

випадків. У 2014 р. завдяки діяльності FMCS вдалося запобігти збиткам в 670 млн доларів (які економіка б зазнала через зупинки і збої у виробничих циклах) [5].

Тільки до кінця XX ст. в США медіація увійшла у сферу індивідуальних трудових спорів. Сьогодні медіація є переважним способом в порівнянні з іншими альтернативними способами вирішення спорів. Про це свідчить опитування серед 1 тис. найбільших корпорацій у США. Виявилось, що майже 90% компанії скористалися можливістю медіації для вирішення спорів зі своїми співробітниками та з діловими партнерами [6].

Факторами, які сприяли розвитку медіації стали особливості цивільного процесу в США: немінучі значні витрати на оплату адвокатських послуг для кожної зі сторін спору та затягнутість судового процесу. Поширенню медіації сприяв Федеральний Акт про альтернативне врегулювання спорів від 1998 р. (The Federal Alternative Dispute Resolution Act). Акт зобов'язав федеральні окружні суди прийняти місцеві правила, що до можливості альтернативного врегулювання спору, а також встановив, що суди повинні заохочувати та сприяти застосуванню АРС в кожному окрузі. Зазначені правила АРС були прийняті у всіх округах США.

На початку XXI ст. у США вже існувала широка законодавча база для медіації, якою було врегульовано різноманітні моменти проведення даної процедури, а у 2001 р. був прийнятий Уніфікований закон США «Про медіацію» (The Uniform Mediation Act).

Сьогодні в США активно працюють сотні організацій, що надають послуги медіації. У всіх без винятку штатах були засновані програми судової медіації, які передбачають різні моделі медіації, від добровільної до обов'язкової. Для вирішення індивідуальних трудових спорів активно працюють такі агентства, як ААА (American Arbitration Association).

З кінця XX ст. медіація та інші процедури альтернативного вирішення спорів почали активно поширюватися в інших країнах. Країни прецедентного права, такі як Канада, Велика Британія, Австралія і Нова Зеландія, швидко підхопили рух цей рух і створили у себе інститути альтернативного вирішення спорів, подібні до тих, які існують у США.

Зокрема, довід США в галузі альтернативного вирішення трудових спорів був запозичений Великобританією. Англійським аналогом Федеральної служби медіації і примирення є Служба консультації, примирення і арбітражу (Advisory, Conciliation and Arbitration Service, ACAS), створена на підставі Закону «Про забезпечення зайнятості» 1975 р. як самостійного органу, покликаного сприяти у врегулюванні індивідуальних і колективних суперечок за допомогою альтернативних методів, в тому числі медіації.

За загальним правилом будь-яка скарга, подана до Трудового суду, що є основним органом з розгляду трудових спорів в Англії, Уельсі та Шотландії), реєструється та автоматично направляється в ACAS. Після отримання копії скарги, медіатор, призначений Службою, звертається до учасників спору з пропозицією почати процедуру медіації. Якщо спір не може бути вирішений за допомогою примирної процедури, справа направляється назад до Трудового трибуналу [7].

Великобританія не має єдиного законодавчого акту, який регулює застосування медіації. Вона регулюється окремими частинами законодавства, формується під впливом судової практики. Але з проведенням в 1997 р. реформи в системі цивільної юрисдикції альтернативні способи вирішення спорів отримали правову основу, суди активніше почали сприяти їх застосуванню.

В країнах континентальної Європи медіація по трудових спорах застосовується значно рідше, ніж, наприклад, у Великій Британії та США. Багато в чому це обумовлено наявністю досить ефективної системи трудової юстиції. Запровадженню та розвитку медіації в європейську практику, сприяла Директива 2008/52/ЄС Європейського Парламенту та Ради з певних аспектів медіації в цивільних і комерційних справах, затверджена у 2008 р., яка передбачає імплементацію норм у законодавство держав-членів. Зазначена Директива закріплює основні принципи проведення та запровадження процедури медіації в національне законодавство країн-членів ЄС. Медіація поступово імплантується в законодавство європейських держав.

Франція стала однією з перших європейських країн, яка запровадила медіацію на

законодавчому рівні. Французьке трудове законодавство прямо передбачає застосування медіації при виникненні конфліктних ситуацій у відносинах, врегульованих Трудовим кодексом Франції. Останній містить статті, присвячені медіації L2523-1–L2523-10 (глава «Médiation» в книзі V «Les conflits collectifs» (колективні трудові спори) II частини Трудового кодексу Франції, що регулює колективні відносини у сфері праці, а також стаття L1152-6 в I частині Трудового кодексу Франції, яка передбачає можливість проведення процедури медіації для вирішення конфлікту при психологічному тиску працівника з боку іншого працівника (harcèlement moral) [8, с. 148].

Медіація при вирішенні трудових спорів поширена в Іспанії. Закон № 5/2012 від 6 липня 2012 р. про посередництво у цивільних і комерційних справах переносить Директиву 2008/52/ЄС від 21 травня 2008 р. до іспанського законодавства. Цей Закон встановлює мінімальні правила для практики медіації, не впливаючи на положення, прийняті автономними регіонами.

Перш ніж спори розглядаються трибуналами по трудових спорах, сторонам пропонується дві можливості примиритися. Перша проводиться за допомогою регіональних служб медіації, примирення і арбітражу, що складаються з державних службовців. Якщо ця спроба виявляється невдалою, то робиться друга, яку проводить суддя, а процедура є чимось середнім між примиренням і медіацією.

Однією з моделей медіації, яка підтвердила свою ефективність в даній сфері, є запропонована андалуською Радою з трудових Відносин (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, CARL) модель (система) позасудового вирішення трудових спорів (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, SERCLA). Ця модель, яка працює з 1999 року, була розгорнута в результаті укладення угоди між найбільш популярними профспілками та представницькими асоціаціями роботодавців в Автономному утворенні Андалусія. Медіація проводиться комісією, до складу якої входять два члени, призначені Асоціацією роботодавців, два - профспілками та один, призначений андалуські Радою з трудових відносин, який виконує роль секретаря. Процедура є гнучкою і визначається комісією в залежності від конкретних обставин

справи. Разом з тим, андалуська Рада з трудових відносин розробила еталонну модель медіації (Butts, Munduate, Barón & Medina, 2005), яка використовується на практиці.

Протягом перших семи років роботи системи SERCLA було розглянуто понад 3500 трудових конфліктів, були порушені інтереси більше ніж 350 000 роботодавців і 3 000 000 працівників. Тільки 8 справ з 624, розглянутих у 2005 році, дійшли до арбітражу, що склало лише 2% від загальної кількості справ [9].

Нововведенням Закону 36/2011, що регулює діяльність трибуналів по трудових спорах стало загальне правило, що розгляду трудового спору передують примирення або медіація, що підтверджується відповідним сертифікатом [10].

Колективні спори вирішують спеціальними державними органами. На національному рівні це Міжконфедеральна служба медіації та арбітражу (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA), яка надає безкоштовні послуги медіації для спорів, які не належать до компетенції органів автономних громад.

Використання медіації у Німеччині здійснюється шляхом впровадження судової медіації. Судова медіація, у тому числі в трудових спорах, досить поширена, за її проведення не стягується додаткова плата. При цьому обов'язки медіаторів виконують судді, що не беруть участь у даному процесі. Оскільки проведення судової медіації безкоштовно для сторін трудового спору, а послуги адвокатів в судовій медіації оплачуються згідно з державними тарифами, дана модель медіації є набагато вигіднішою для працівників, ніж позасудова медіація з залученням приватного медіатора.

Позасудова медіація з трудових спорів, які вправі здійснювати професійні медіатори, наприклад, члени Федерального Союзу медіації в економіці та сфері праці (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt), широкого поширення не отримала. Певні перспективи має медіація за участю адвоката. Адвокат в Німеччині має право здійснювати функції медіатора, за винятком випадків, коли адвокат є представником однієї зі сторін в конкретній справі [11].

Висновки. Практика вирішення трудових спорів у західних країнах наочно демонструє активне й успішне використання медіації, її високу результативність. Головною передумовою її запровадження є ініціативність сторін, залучення медіатора до вирішення спору, впевненість в більших можливостях медіації, розуміння, що традиційне судочинство не в змозі задовольнити потреби сторін спору в повному обсязі. Адже суд, вирішуючи трудовий спір розглядає тільки правові аспекти, не зважаючи на психологічні та інші фактори. Важливим чинником впливу на розвиток медіації є державна підтримка, законодавче забезпечення процедури проведення, фінансування, заохочення судом застосування медіації.

Медіація в кожній країні пройшла свій шлях розвитку, по різному знайшла правове закріплення. Трудова медіація, наділена специфічними ознаками, які відрізняють її від інших видів. Застосування медіації при вирішенні трудових спорів має різні рівні правової регламентації, суттєво різняться способами реалізації, відрізняється гнучкістю в кожній країні. Впровадження інституту медіації в національну сферу залежить від особливостей правосуддя, системи законодавства, культурних традицій держави, свідомого вибору способу її реалізації.

Наразі Україна перебуває лише на етапі формування національного законодавства про медіацію та вибору її моделі. Однак вже з впевненістю можна констатувати, що необхідність запровадження інституту медіації підтримується широким колом фахівців. Як показує зарубіжний досвід медіація матиме попит в разі якщо буде забезпечувати швидший та дешевший в порівнянні з судовим розглядом, здійснений на високому професійному рівні розгляд спору. Крім того законодавче закріплення посилить довіру до даного інституту.

Список використаних джерел:

1. Бурак В. Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні / В. Я. Бурак. – Київ : Т-во «Знання», 2003. – 382 с.
2. Кисельова О. І. Трудові конфлікти та трудові спори: поняття, характеристика, співвідношення [Електронний ресурс] / О. І. Кисельова // Юридична наука і практика. – 2011. – № 1. – С. 95-99. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/njj_2011_1_15.
3. Запара С. І. Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку : монографія / С. І. Запара. – Суми : Сумського національного аграрного університету, 2013. – 380 с.
4. Здрок О. Н. Применение медиации при урегулировании трудовых споров [Електронний ресурс] / О. Н. Здрок // Теоретические и прикладные аспекты современной юридической науки : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 11 дек. 2015 г.) – Мн., 2015. – С.119-121. – Режим доступу : http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/149218/1/Применение%20медиации%20при%20урегулир_трудова_х_споров.pdf.
5. Federal Mediation and conciliation center. Documents and data. Publications. Fast facts about FMCS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2016/10/FMCS-Fast-Facts-3.10.2016.pdf>.
6. Zahorka H. J. Mediation in Labour Relations: What Can Be Learned From the North American and EU Example? [Електронний ресурс] / H. J. Zahorka. – Режим доступу : <http://www.libertas-institut.com/de/PDF/Mediation.pdf>.
7. Gregory D. L. A Comparative Assessment of Labor and Employment Dispute Resolution in the United States and United Kingdom from 2006 through 2011 / D. L. Gregory, M. Harary // John's L. Rev. – 2012. – Т. 86. – Р. 485.
8. Филипова И. А. Применение медиации в трудовом праве: опыт Франции [Електронний ресурс] / И. А. Филипова // Вестник Нижегородского университета им. НИ Лобачевского. – 2016. – №. 2. – С. 168-172. – Режим доступу : <https://cyberleninka.ru/article/v/primenenie-mediatsii-v-trudovom-prave-opyt-frantsii>.
9. Шварц О. Обзор законодательства Испании о медиации [Електронний ресурс] / О. Шварц – Режим доступу : http://mediators.ru/rus/about_mediation/foreign_law/spain/text1.
10. Mediation in Member States - Spain [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-es-en.do?member=1.
11. Филипова И. А. Медиация в трудовых спорах: опыт США, Германии и Франции и возможности его использования при реформировании российского законодательства / И. А. Филипова // Адвокат. – 2015. – С. 34–39.

References:

1. V. Ya. Burak, Trudovi spory: poriadok yikh vyrishennia v Ukraini / V. Ya. Burak. – Kyiv : T-vo “Znannia”, 2003. – 382 p.
2. O. I. Kyselova, Trudovi konflikty ta trudovi spory: poniattia, kharakterystyka, spivvidnoshennia [Elektronnyi resurs] / O. I. Kyselova // Yurydychna nauka i praktyka. – 2011. – No. 1. – Pp. 95-99. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/njj_2011_1_15.
3. S. I. Zapara, Zakhyst prava na pratsiu: teoretychni zasady stanovlennia ta rozvytku : monohrafiia / S. I. Zapara. – Sumy : Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 2013. – 380 p.
4. O. N. Zdrok, Prymenenye medyatsyy pry urehulyrovanyu trudovikh sporov [Elektronnyi resurs] / O. N. Zdrok // Teoretycheskye y prykladnie aspekti sovremennoi yurydycheskoi nauky : sb. materyalov mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Mynsk, 11 dek. 2015 h.) – Mn., 2015. – Pp. 119-121. – Rezhym dostupu : http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/149218/1/Prymenenye%20medyatsyy%20pry%20urehulyr_trudovykh_sporov.pdf.

5. Federal Mediation and conciliation center. Documents and data. Publications. Fast facts about FMCS [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2016/10/FMCS-Fast-Facts-3.10.2016.pdf>.
6. H. J. Zahorka, Mediation in Labour Relations: What Can Be Learned From the North American and EU Example? [Elektronnyi resurs] / H. J. Zahorka. – Rezhym dostupu : <http://www.libertas-institut.com/de/PDF/Mediation.pdf>.
7. D. L. Gregory, A Comparative Assessment of Labor and Employment Dispute Resolution in the United States and United Kingdom from 2006 through 2011 / D. L. Gregory, M. Harary // Johns L. Rev. – 2012. – T. 86. – P. 485.
8. Y. A. Fylypova, Prymenenye medyatsyy v trudovom prave: opyt Frantsyy [Elektronnyi resurs] / Y. A. Fylypova // Vestnyk Nyzhehorodskoho unyversyteta ym. NY Lobachevskoho. – 2016. – No. 2. – S. 168-172. – Rezhym dostupu : <https://cyberleninka.ru/article/v/primenenie-mediatsii-v-trudovom-prave-opyt-frantsii>.
9. O. Shvarts, Obzor zakonodatelstva Yspanyy o medyatsyy [Elektronnyi resurs] / O. Shvarts – Rezhym dostupu : http://mediators.ru/rus/about_mediation/foreign_law/spain/text1.
10. Mediation in Member States - Spain [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-es-en.do?member=1.
11. Y. A. Fylypova, Medyatsyia v trudovikh sporakh: opit SShA, Hermany y Frantsyy y vozmozhnomyi eho yspolzovanyia pry reformyrovanyy rossiyskoho zakonodatelstva / Y. A. Fylypova // Advokat. – 2015. – Pp. 34–39.